

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Reinicia la discusión de la Reforma a la salud

Con cuatro proyectos de ley de reforma a la salud se reinicia la discusión, en medio de quejas en la atención e intensos reclamos sobre los problemas financieros del sistema de salud:

- El [PL 054-24](#), liderado por el Centro Democrático,
- El [PL 059-24](#) promovido por Cambio Radical,
- El [PL 135-2024C](#) impulsado por los partidos Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo, que tiene el respaldo técnico de 21 organizaciones médicas que hacen parte del Grupo de Acuerdos Fundamentales
- El [PL312/2024C](#) del gobierno nacional. Este último con 49 artículos que recogen la propuesta inicial radicada durante el 2023, según palabras del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

Las dos propuestas radicadas inicialmente (PL 054-24, PL 059-24) se ubican en la línea de modificar la Ley Estatutaria 1751 de 2015, con varias coincidencias, algunas de ellas son: 1) el ajuste de la UPC para garantizar la financiación de servicios y tratamientos, 2) garantizar el flujo de caja a las aseguradoras y prestadores de servicios, a través de pagos oportunos y el giro directo 3) reconocimiento de la necesidad de implementar estrategias para la presentación de servicios a población rural dispersa, 4) la existencia de aseguradoras de naturaleza públicas, privadas o mixtas.

Por su parte, la propuesta de las asociaciones médicas, el PL 135-2024C y la del Gobierno Nacional, el PL312/2024C, coinciden en la transformación de la EPS en otras instituciones, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones y requisitos asociados a saneamiento financiero.

A continuación, un análisis comparado de los proyectos en seis temas seleccionados

Aseguramiento

La propuesta del gobierno de transformar el esquema de aseguramiento actual¹ se enfoca en concentrar la gestión del riesgo financiero en el sector público, eliminando cualquier manejo de recursos por terceros privados y en establecer la figura de Gestoras de Salud y Vida (GSV), territorializadas y con funciones de gestión del riesgo en salud, la confirmación de las redes de atención alrededor de los centros de atención primaria (CAPS) y otras de tipo administrativo. En el proyecto de ley del gobierno, este esquema es denominado “aseguramiento social de la salud”, entendido como “la protección pública, única, universal, eficiente y solidaria para la garantía del derecho fundamental a la salud de toda la población”.

Los proyectos de ley radicados por Cambio Radical y el Centro Democrático preservan la presencia de las EPS, contrario a las propuestas de los partidos independientes que sugieren transformar esa figura. La iniciativa del PL 135-2024C acoge de manera parcial la idea del gobierno sobre la transformación y denomina a estas instituciones como Entidades Gestoras de Salud (EGS) responsables de organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, lo que incluye la afiliación de usuarios al sistema. Las EGS gestionarían el riesgo en salud, evitando la selección por riesgo y asegurando que se brinden los servicios necesarios de acuerdo con el Plan de Beneficios.

1. En la Ley 100 de 1993 se refiere al mecanismo mediante el cual se garantiza a todos los ciudadanos el acceso a los servicios de salud a través de la afiliación a entidades que gestionan los recursos y la prestación de dichos servicios

Gobernanza

Las propuestas difieren significativamente en su enfoque, estructura y funciones. La propuesta del Centro Democrático no menciona el término "gobernanza", lo que sugiere un enfoque menos estructurado al respecto.

La propuesta de Cambio Radical asigna la gobernanza al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y contempla la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como órgano asesor del Ministerio. Este consejo tendría la responsabilidad de recomendar e implementar políticas públicas, así como de evaluar las políticas de salud pública, aseguramiento y calidad.

Los partidos Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo, también proponen la creación de un Consejo Nacional de Salud, compuesto por 15 integrantes de diversos sectores del sistema de salud. A nivel territorial, se sugiere un gobierno que permita la armonización y coordinación de todos los actores involucrados.

Por su parte, la propuesta del gobierno nacional define claramente que la gobernanza y rectoría del sistema de salud recaerá en el MSPS, con las autoridades territoriales a cargo de la dirección a nivel local. Tanto el nivel territorial como el nacional estarían obligados a atender las recomendaciones de un Consejo Nacional de Salud.

Financiación

PL 054-24 Centro Democrático	PL 059-24 Cambio Radical	PL 135-2024C partidos Verde, Dignidad y Nuevo (Acuerdos fundamentales)	PL312/2024C Gobierno Nacional	Propuesta que se hundió en el Congreso el semestre pasado
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar UPC con base en datos: factores de riesgo, las condiciones en salud de los individuos, los factores socio-demográficos y de zona geográfica UPC Especial: para financiar servicios en zonas marginales y baja densidad poblacional * Cubre servicios y tecnología(excepto para enfermedades huérfanas). Una parte se destinará para personal de la salud Actualización anual *. En caso de que no se haga, se incrementará la inflación Cubre servicios y tecnología(excepto para enfermedades huérfanas) 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar UPC con base en datos: factores de riesgo, las condiciones en salud de los individuos, los factores socio-demográficos y de zona geográfica, se tendrá en cuenta adicionalmente la información de la vigencia anterior UPC tendrá: componente fijo: cubre servicios y tecnologías componente variable: cubre incentivos por resultados en logros de metas Actualización anual * + ADRES se encargará de girar el 90% de la UPC a los prestadores 	<ul style="list-style-type: none"> El Consejo Nacional de Salud determinará la metodología de cálculo de la UPC que cubre el Plan de Beneficios en Salud, según información demográfica, social, geográfica y de salud. Cubre el Plan de Beneficios en Salud y los gastos administrativos de las EGS Cubre servicios sociales complementarios No cubre licencias de maternidad de no cotizantes Determinarán las fuentes de financiación * + Actualización anual que será responsabilidad de Consejo Nacional de Salud, 	<ul style="list-style-type: none"> Se enfatiza que el Estado tiene la responsabilidad de calcular una UPC suficiente para financiar los servicios de salud. Cubre la APS, atención de mediana y alta complejidad y prestaciones económicas Cubre Incentivos del 3% a GSV por resultados de salud, uso eficiente de recursos y satisfacción del usuario Actualización anual * teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operaciones en Salud y los datos de la vigencia anterior 	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizará UPC según información demográfica, socioeconómica, geográfica y de salud. El MSPS presentará al CNS factores de ajuste de la UPC y este recomendará su aplicación al GN para la vigencia siguiente y la proyección a tres años Cubre APS, atención de mediana y alta complejidad y prestaciones económicas (servicios y tecnologías) Actualización anual * teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operaciones en Salud y los datos de la vigencia anterior

*Responsabilidad del MSPP
 +Responsabilidad del MinHacienda
 * Responsabilidad del DNP

Imagen 1: Creación propia -comparativo de aspectos relevantes de la UPC

Todas las propuestas coinciden en que es responsabilidad del Estado garantizar la suficiencia de la UPC y que su cálculo se base en estudios técnicos que consideren factores diferenciales. No obstante, existen divergencias notables: mientras que la propuesta del Centro Democrático sugiere una UPC especial para zonas marginadas y de baja densidad poblacional, la de Cambio Radical propone una UPC con componentes fijos y variables. Cada propuesta designa a distintos responsables para el cálculo y la actualización anual de la UPC. El gobierno nacional, además de establecer un pago fijo del 5% de la UPC a las GSV por realizar sus funciones, sugiere un incentivo del 3% de la UPC como incentivo adicional por resultados en salud, uso eficiente de los recursos y satisfacción del usuario.

Redes y Atención Primaria en Salud (APS)

En lo que respecta a las redes de atención y APS, la propuesta del Centro Democrático asigna la responsabilidad de la organización a las entidades aseguradoras, que deberán crear Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), las cuales podrán ser mixtas, privadas o públicas, organizadas según criterios territoriales, poblacionales y de salud.

De manera similar, Cambio Radical propone que la conformación de las RIISS esté a cargo de las aseguradoras, quienes deberán considerar factores territoriales, poblacionales y de salud en su gestión. Además, establece que la prestación de servicios y tecnologías no excluidos del Plan de Beneficios en Salud deberá gestionarse bajo principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, acceso efectivo y calidad en los servicios de salud.

Los partidos Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo sugieren que las RIISS pueden ser contratadas por las (EGS). Se enfatiza que todos los niveles de complejidad deben estar presentes en cada RIISS, retomando la idea de crear Centros de Primer Nivel de Atención en Salud (CAPS), originalmente propuesta por el gobierno nacional.

El PL312/2024C mantiene en su propuesta la estructura de los CAPS que se complementarán con un nivel que ofrecerá servicios de mediana y alta complejidad. Se hace énfasis en un modelo centrado en la persona, la familia y la comunidad, que tenga en cuenta las particularidades poblacionales, diferenciales y de género. Este modelo busca integrar y coordinar la atención de salud, considerando las necesidades específicas de la población en cada territorio. Las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud- RIISS se construirán bajo principios de interculturalidad, igualdad, la no discriminación y la dignidad.

Medicamentos y tecnologías

Las propuestas lideradas por Cambio Radical y el Centro Democrático insisten en que el Estado debe garantizar el acceso a los medicamentos y tecnologías necesarias para prevenir, paliar o curar enfermedades, asegurando su suministro integral. Sin embargo, no contemplan el fortalecimiento o actualización de una política farmacéutica que permita revisar y corregir las posibles distorsiones asociadas a la producción, investigación y la protección de la propiedad intelectual, sobre el acceso a medicamentos.

Por el contrario, la propuesta los partidos Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo sugiere una política farmacéutica con un enfoque amplio, que incluye la seguridad, soberanía tecnológica y farmacéutica, y el control de precios, recomendando un abordaje integral que trasciende los problemas de disponibilidad y dispensación. De manera específica, menciona que la política buscará optimizar todos los procesos de adquisición y uso de medicamentos, lo que incluye la detección y eliminación de falsas innovaciones tecnológicas y la erradicación de la corrupción. También propone un sistema de información que garantice la transparencia y el acceso público a la información sobre medicamentos, incluyendo precios y otras variables.

En la propuesta del gobierno nacional se eliminaron los apartados de política farmacéutica que aparecían en los proyectos anteriores. En la nueva propuesta, en el artículo 26 se incluyen los servicios farmacéuticos como servicios de salud y, por tanto, deben considerarse como parte de las RIISS. Esta inclusión es interesante, pues reduce la preocupación de la fragmentación de los servicios.

Transición

La definición del periodo de transición se presentó como un desafío en el PL que se hundió; sin embargo, en las nuevas propuestas se establece con mayor precisión. En propuesta del gobierno nacional se dispone un periodo de transición de dos años. En el PL radicado por el Centro Democrático no se define claramente la transición, por su parte, Cambio Radical y los partidos Verde, Dignidad y Nuevo Liberalismo proponen un periodo de transición de tres años.

Es muy probable que en esta ocasión la reforma a la salud se haga realidad, en especial porque a nadie conviene mantener la incertidumbre financiera del sistema de salud, mientras crecen los problemas de atención que viven los pacientes. La cartera de salud se tomó el tiempo para recoger acuerdos previos y redactar una propuesta más clara y sucinta. Falta conocer si la estrategia de discusión y negociación del gobierno, y la bancada que lo apoya, permite aprobar una reforma que mejore las condiciones de salud de los colombianos.